

ENTRE A FALA E O SILÊNCIO: ORALIDADE, AFETOS FERIDOS E CURA NA ESCRITA DE MULHERES NEGRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.20950149

Fernanda Fialho Nogueira

*Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação Docente
(PPGEDUF) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).*

E-mail: nanda_vilapdi@hotmail.com

Iara de Oliveira e Oliveira

*Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade
(PPGELS) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), bolsista FAPESB.*

E-mail: iaraoliveiraeoliveira@gmail.com

Fausta Porto Couto

*Pesquisadora Doutora e Professora Adjunta do Departamento de Educação,
Campus XII Guanambi, da Universidade do Estado da Bahia(UNEB). Professora
colaboradora dos programas de pós-graduação PPGELS, Campus VI Caetitê, e*

PPGEDUF, Campus XII Guanambi. E-mail: fcouto@uneb.br

RESUMO

Este estudo investiga como a oralidade é mobilizada por autoras negras na literatura afro-brasileira como um recurso para expressar afetos feridos e elaborar experiências de cura diante das marcas do racismo e do sexismo. A pesquisa parte do entendimento de que a literatura é uma prática social e um espaço de reivindicação, fundamental para confrontar os apagamentos históricos e restituir as memórias e identidades de grupos subalternizados. Ela reconhece "que a arte, ao imitar a vida, tem o poder de nos enlevar e elevar" declara Trinchão (s.d.). Nesse panorama, a escrita de mulheres negras emerge como um gesto político e afetivo, desafiando os silenciamentos e oferecendo novas formas de narrar o mundo. Essas narrativas utilizam a oralidade como recurso estético e político para evocar dores individuais e coletivas, transformando a literatura em um espaço de memória, denúncia e cura. A oralidade é destacada como um elemento essencial para a preservação da memória e a resistência cultural, conforme pontua Gonzalez (1984). Além disso, o conceito de "escrevivências" de Conceição Evaristo (2014) revela como o "grito" das mulheres negras transforma memórias individuais em coletivas, e como a narrativa oral reforça

essa dimensão partilhada da existência. O objetivo central deste estudo é compreender como a escrita de Fátima Trinchão mobiliza a oralidade como recurso estético e político para expressar afetos feridos e elaborar processos de cura identitária e coletiva. Fátima Trinchão, natural de Euclides da Cunha (Bahia) e formada em Letras Vernáculas com Francês, demonstra uma profunda admiração pelas artes e acredita no poder transformador da literatura para eliminar fronteiras e promover a conscientização sobre o respeito à vida e ao planeta. Sua ligação com a literatura, incentivada desde a infância, consolidou-se através de poemas, contos e crônicas. Sua própria declaração, "partilho com você o carinho, a admiração e a alegria que tenho ao exprimir, através das palavras, o sentimento que nos inunda a alma, permitindo-nos transformá-lo em poesia. Acredito na nossa capacidade de conscientização em relação ao amor e respeito que devemos ao nosso planeta e a todos os seus habitantes", reforça a dimensão afetiva e política de sua escrita. A metodologia adotada é bibliográfica exploratória (Fonseca, 2002; Gil, 2002), concentrando-se na análise crítica das obras da autora Fátima Trinchão: o conto "Salve as folhas" (presente em *Cadernos Negros: Contos Afro Brasileiros*, vol. 32) e o poema "É preciso" (contido em *Cadernos Negros: Poemas Afro-Brasileiros*, vol. 43). A pesquisa articula a leitura dessas obras com referenciais teóricos sobre oralidade, literatura afro-brasileira e escrita de mulheres negras, evidenciando como a palavra escrita dialoga com a tradição oral e com experiências de resistência e cura. A análise considera não apenas os aspectos formais dos textos, mas também a perspectiva da própria autora sobre a função da literatura. A escrita de Fátima Trinchão revela a oralidade como força de resistência e cura, reafirmando a literatura afro-brasileira como território de memória e transformação.

Palavras-chave: Oralidade. Cura identitária. Literatura afro-brasileira. Escrita de mulheres negras.

ABSTRACT

This study investigates how orality is mobilized by Black women writers in Afro-Brazilian literature as a resource to express wounded affections and elaborate healing experiences in the face of racism and sexism. The research is grounded in the understanding that literature constitutes a social practice and a space of resistance, essential for confronting historical erasures and restoring the memories and identities of subordinated groups. In this context, the writing of Black women emerges as a political and affective gesture, challenging silencing processes and offering new ways of narrating the world. These narratives use orality as an aesthetic and political resource to evoke individual and collective pain, transforming literature into a space of memory, denunciation, and healing. Orality is understood as a fundamental element for the preservation of memory and cultural resistance, as discussed by Lélia Gonzalez. Furthermore, the concept of "escrevivência," developed by Conceição Evaristo, reveals how Black women's experiences and memories transform individual experiences into collective narratives, reinforcing the shared dimension of existence. The main objective of this study is to understand how the writing of Fátima Trinchão mobilizes orality as an aesthetic and political resource to express wounded affections and elaborate processes of identity and collective healing. Born in Euclides da Cunha and graduated in Vernacular Languages with French, the author demonstrates a deep admiration for the arts and believes in the transformative power of literature to eliminate boundaries and promote awareness regarding respect for life, the planet, and all its inhabitants. Her literary trajectory, encouraged since childhood,

was consolidated through poems, short stories, and chronicles, reaffirming the affective and political dimension of her writing.

The methodology adopted is an exploratory bibliographic study, based on authors such as João José Saraiva da Fonseca and Antonio Carlos Gil, focusing on the critical analysis of the works "Salve as folhas," published in Cadernos Negros volume 32, and the poem "É preciso," included in Cadernos Negros volume 43. The research articulates the reading of these works with theoretical references on orality, Afro-Brazilian literature, and Black women's writing, highlighting how written language dialogues with oral tradition and experiences of resistance and healing. The analysis considers not only the formal aspects of the texts, but also the author's own perspective regarding the social function of literature. The writing of Fátima Trinchão reveals orality as a force of resistance and healing, reaffirming Afro-Brazilian literature as a territory of memory and transformation.

Keywords: Orality; Identity Healing; Afro-Brazilian Literature; Black Women's Writing.

INTRODUÇÃO

A literatura, como prática e espaço de reivindicação, exige uma reavaliação dos critérios que historicamente a valorizam e legitimam. Como declara Fátima Trinchão no seu perfil do site [Fátima Trinchão](#), a "literatura nos contempla e nos completa como arte ligada ao viver humano, já que, a arte imita a vida, não poucas vezes, observamos que a vida, imita a arte; e a arte, nos enleva e nos eleva".

Vozes que historicamente foram silenciadas, hoje falam, falam por mim, falam para mim, falam por nós (Trinchão, 2023). É neste panorama que a escrita de mulheres negras emerge como um gesto político e afetivo crucial, confrontando o apagamento e afirmando outras maneiras de narrar o mundo. Essas narrativas, que transitam "entre a fala e o silêncio", utilizam a oralidade como um recurso estético e político. Elas são capazes de evocar dores tanto individuais quanto coletivas, transformando a própria literatura em um território de memória, denúncia e cura. Nessa perspectiva, Lélia Gonzalez (1984) destaca a oralidade como elemento central para a preservação da memória e para a resistência cultural, conferindo à palavra escrita a força de uma herança ancestral que resiste e se reinventa

Em consonância Conceição Evaristo (2014), a *escrevivência* traduz as experiências de mulheres negras, transformando memórias individuais em coletivas, onde a narrativa por meio do depoimento oral reforça a dimensão coletiva e ancestral da escrevivência. Como afirma Evaristo somos, ao mesmo tempo, sujeitos e objeto da escrita. Assim, ao transitar "entre a fala e o silêncio", a literatura produzida por

mulheres negras faz da oralidade um recurso estético e político, evocando dores individuais e coletivas. Dessa forma, a literatura se constitui como território de memória, denúncia e cura, reafirmando-se como instrumento de transformação e afirmação indenitária.

Neste sentido, hooks ressalta a importância da narrativa oral como forma legítima de produção de conhecimento entre mulheres negras, afirmando que a voz é muitas vezes o primeiro instrumento de resistência. Ela também denuncia o modo como mulheres brancas, sobretudo em espaços acadêmicos, frequentemente se apropriam das teorias produzidas por mulheres negras sem reconhecer suas origens, usos, ou compromissos éticos: “Elas tomavam emprestado o trabalho das mulheres negras sem nunca reconhecer sua fonte, como se pudessem usar as ideias como mercadoria, separadas das experiências que as produziram” (hooks, 2013, p. 169).

Diante disso, a presente pesquisa se propôs a investigar: de que maneira a oralidade é mobilizada por autoras negras na literatura afro-brasileira como recurso para expressar afetos feridos e elaborar experiências de cura frente às marcas do racismo e do sexismo?

Neste contexto, o objetivo central deste estudo é compreender como a escrita de Fátima Trinchão mobiliza a oralidade como recurso estético e político para expressar afetos feridos e elaborar processos de cura indenitária e coletiva. Para alcançar tal objetivo, a metodologia adotada é qualitativa e bibliográfica, com foco na análise aprofundada de duas obras específicas: o poema “É preciso” (presente em *Cadernos Negros: Poemas Afro-Brasileiros*, vol. 43) e o conto “Salve as folhas” (*Cadernos Negros: Contos Afro-Brasileiros*, vol. 32).

A pesquisa articula a leitura crítica dessas obras com referenciais teóricos sobre oralidade, literatura afro-brasileira e escrita de mulheres negras, evidenciando como a palavra escrita dialoga com a tradição oral e com experiências de resistência e cura.

A literatura, como prática e espaço de reivindicação, exige uma reavaliação dos critérios que historicamente a valorizam e legitimam. Como declara Fátima Trinchão no seu perfil do site [Fátima Trinchão](#), a “literatura nos contempla e nos completa como arte ligada ao viver humano, já que, a arte imita a vida, não poucas vezes, observamos que a vida, imita a arte; e a arte, nos enleva e nos eleva”.

Vozes que historicamente foram silenciadas, hoje falam, falam por mim, falam para mim, falam por nós (Trinchão, 2023). É neste panorama que a escrita de

mulheres negras emerge como um gesto político e afetivo crucial, confrontando o apagamento e afirmando outras maneiras de narrar o mundo. Essas narrativas, que transitam "entre a fala e o silêncio", utilizam a oralidade como um recurso estético e político. Elas são capazes de evocar dores tanto individuais quanto coletivas, transformando a própria literatura em um território de memória, denúncia e cura. Nessa perspectiva, Lélia Gonzalez (1984) destaca a oralidade como elemento central para a preservação da memória e para a resistência cultural, conferindo à palavra escrita a força de uma herança ancestral que resiste e se reinventa

Em consonância Conceição Evaristo (2014), a *escrivivência* traduz as experiências de mulheres negras, transformando memórias individuais em coletivas, onde a narrativa por meio do depoimento oral reforça a dimensão coletiva e ancestral da *escrivivência*. Como afirma Evaristo somos, ao mesmo tempo, sujeitos e objeto da escrita. Assim, ao transitar "entre a fala e o silêncio", a literatura produzida por mulheres negras faz da oralidade um recurso estético e político, evocando dores individuais e coletivas. Dessa forma, a literatura se constitui como território de memória, denúncia e cura, reafirmando-se como instrumento de transformação e afirmação indenitária.

Neste sentido, hooks ressalta a importância da narrativa oral como forma legítima de produção de conhecimento entre mulheres negras, afirmando que a voz é muitas vezes o primeiro instrumento de resistência. Ela também denuncia o modo como mulheres brancas, sobretudo em espaços acadêmicos, frequentemente se apropriam das teorias produzidas por mulheres negras sem reconhecer suas origens, usos, ou compromissos éticos: "Elas tomavam emprestado o trabalho das mulheres negras sem nunca reconhecer sua fonte, como se pudessem usar as ideias como mercadoria, separadas das experiências que as produziram" (hooks, 2013, p. 169).

Diante disso, a presente pesquisa se propôs a investigar: de que maneira a oralidade é mobilizada por autoras negras na literatura afro-brasileira como recurso para expressar afetos feridos e elaborar experiências de cura frente às marcas do racismo e do sexismo?

Neste contexto, o objetivo central deste estudo é compreender como a escrita de Fátima Trinchão mobiliza a oralidade como recurso estético e político para expressar afetos feridos e elaborar processos de cura indenitária e coletiva. Para alcançar tal objetivo, a metodologia adotada é qualitativa e bibliográfica, com foco na análise aprofundada de duas obras específicas: o poema "É preciso" (presente em

Cadernos Negros: Poemas Afro-Brasileiros, vol. 43) e o conto "Salve as folhas" (Cadernos Negros: Contos Afro-Brasileiros, vol. 32).

A pesquisa articula a leitura crítica dessas obras com referenciais teóricos sobre oralidade, literatura afro-brasileira e escrita de mulheres negras, evidenciando como a palavra escrita dialoga com a tradição oral e com experiências de resistência e cura.

Referencial teórico

Fátima Trinchão nasceu no município de Euclides da Cunha, no estado da Bahia, e formou-se em Letras Vernáculas com Francês pela Universidade Católica de Salvador. Sua trajetória como escritora reflete uma profunda admiração pelas artes em suas múltiplas manifestações e uma crença no poder transformador da literatura, capaz de eliminar fronteiras e promover a conscientização quanto ao respeito à vida e ao planeta.

Seu vínculo com a literatura surgiu desde a infância, incentivado pelo ambiente familiar e consolidado ao longo dos anos por meio da escrita de poemas, contos e crônicas. Trinchão teve seus primeiros textos publicados no jornal *A Tarde*, de ampla circulação local e nacional: o poema "Contemplação de uma vida" (1978), seguido do conto "Roda Viva" (1979) e do poema "Deus" (1985). Nos anos seguintes, sua produção se expandiu com publicações em jornais, revistas e antologias literárias, destacando-se a participação no livro *Hagorah* (Editora Contemp, 1986) com os poemas "Palhaço" e "Bailarina".

Após um período de afastamento, a autora retomou sua produção em 2005, publicado na antologia *Versos Contos* e, nos anos seguintes, em coletâneas como *Versos e Rimas* (2006) e na *Revista CEPA*, com o poema "Ecos do passado". Sua estreia na narrativa em prosa ocorreu em 2008, com o conto "O Mestre", publicado na antologia "Bahia de Todos em Contos" (Editora Omnira). Ainda em 2008, participou da antologia *Salvador: 460 Anos de Poesia*, celebrando a história da capital baiana.

O reconhecimento nacional ampliou-se com sua entrada na série *Cadernos Negros*, da Editora Quilombhoje. Em 2009, publicou o conto "Salve as folhas" (vol.32) e, posteriormente, contribuiu com poemas e contos em edições subsequentes, incluindo "A bênção, meu pai" (vol. 34, 2011), "Tumbeiro" e "Salve os pretos velhos"

(vol. 34, 2014) e “A Santa” (vol. 38, 2015). Suas obras também circularam em revistas literárias internacionais e em antologias organizadas por redes como a REBRA (Rede Brasileira de Escritoras).

Dentre as principais iniciativas de valorização da produção literária negra no Brasil, destaca-se a coleção *Cadernos Negros*, organizada pelo Grupo Quilombhoje Literatura desde 1978. Composta por contos e poemas de autoras e autores negros, Essa coletânea tem se mantido como referência fundamental para a compreensão das escrituras e das representações da negritude na literatura nacional. Seu conteúdo oferece um campo fértil para a reflexão crítica no espaço escolar, especialmente na formação inicial e continuada de professores.

Foi precisamente em 1978 que, no campo da produção literária, surgiram em São Paulo os *Cadernos Negros*, marcando um momento significativo da expressão cultural da população negra. Outras publicações também ganharam espaço em cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, todas alinhadas ao Movimento Negro Unificado (MNU).

A criação do grupo *Quilombhoje*, em 1980, reforçou ainda mais essa movimentação, resgatando e dando continuidade a iniciativas de movimentos anteriores, como a *Frente Negra Brasileira* (1931) e o *Teatro Experimental do Negro* (1944). Esses grupos representaram uma virada importante: seus integrantes passaram a se afirmar como protagonistas, como criadores de sua própria arte e história e não mais apenas como temas de inspiração ou objetos de representação.

A produção de Fátima Trinchão é marcada por um diálogo constante com a oralidade, a memória e os afetos. Segundo a professora Ana Rita Santiago, no artigo *O tear de memórias na poética de escritoras negras baianas*, apresentado no Colóquio Nacional *Poéticas do Imaginário* (2009), a escrita de Trinchão constitui um “movimento de tessitura de memórias coletivas que, entre o dizer e o calar, reatualiza a ancestralidade e reinscrever experiências de resistência no presente”. Assim, seus textos, como o poema “É preciso” (*Cadernos Negros*, vol. 43) e o conto “Salve as folhas” (*Cadernos Negros*, vol. 23), tornam-se fundamentais para compreender de que maneira autoras negras mobilizam a oralidade como recurso estético e político, capaz de expressar afetos feridos e elaborar experiências de cura identitária e coletiva.

Nesse contexto, a escrita pode ser entendida como um lugar de memória e um dos instrumentos de expressão mais significativos, especialmente em contextos ocidentais onde os lugares de memória são tradicionalmente privilegiados

(Martins,2021). Contudo, a história do desenvolvimento humano, sobretudo sob a ótica colonial, apresenta perdas e distorções, principalmente nos aspectos subjetivos e sociais. Grande parte desse processo decorre da prolongada ênfase na dicotomia entre oralidade e escrita, que frequentemente é encarada de maneira ilusória, estabelecendo uma separação que não condiz com as complexas relações que existem entre essas formas de expressão (Martins, 2021).

O silêncio pode ser compreendido como a condição daqueles que optam por se calar ou que se abstêm de falar, representando uma forma de privação que pode ocorrer de maneira voluntária ou não. Essa ausência de expressão abarca não apenas a fala, mas também a publicação e a escrita, configurando uma limitação na manifestação dos próprios pensamentos. Para Audre Lorde (2019), esse silêncio muitas vezes funciona como um mecanismo que desvia o olhar dos medos mais profundos que, enquanto mulheres não-brancas, carregamos: “[...] medo do desprezo, da censura, do julgamento, ou do reconhecimento, do desafio, do aniquilamento” (Lorde, 2019, p. 46).

A relação entre dor, memória e linguagem pode ser compreendida à luz das contribuições de Grada Kilomba (2019), que evidencia como o trauma colonial e racista é transmitido intergeracionalmente e, frequentemente, silenciado nas experiências das mulheres negras. Para Kilomba, essa herança traumática atravessa corpos e narrativas, reforçando mecanismos de invisibilização e silêncio que dificultam a expressão e o reconhecimento dessas vivências. Assim, a escrita e a fala tornam-se práticas essenciais para romper com esse ciclo de silêncio, permitindo que a dor seja transformada em memória ativa e que a voz das mulheres negras ganhe lugar na construção do conhecimento e da resistência.

Corroborando as discussões anteriores, o conceito de imagens de controle, formulado por Collins (2019), representa uma ferramenta analítica fundamental no pensamento feminista negro. Essa perspectiva possibilita desconstruir os estereótipos raciais e de gênero que historicamente controlavam e limitavam a representação das mulheres negras. Collins enfatiza a importância de que essas mulheres possam se autodefinir e falar por si mesmas, mobilizando suas próprias experiências e saberes, em oposição às narrativas hegemônicas que as silenciaram, distorceram suas existências e marcaram seus corpos e afetos. No âmbito da escrita, esse processo de ressignificação revela-se um ato de resistência e cura, em que a oralidade e a palavra

escrita se cruzam para recuperar vozes e afetos feridos para promover a reconstrução identitária coletiva.

Quando nós, mulheres negras, nos autodefinimos, rejeitamos claramente o pressuposto de que aqueles em condição de autoridade para interpretar nossa realidade têm o direito de fazê-lo. Independentemente do conteúdo real das autodefinições das mulheres negras, o ato de insistir em nossa autodefinição valida nosso poder como sujeitos humanos” (COLLINS, 2019, p. 206).

A escrevivência configura-se como um gesto político de resistência, memória e reconstrução, no qual a dor e as experiências vividas se transformam em conhecimento compartilhado. Esse processo reafirma a potência da escrita como ferramenta de restabelecimento, insurgência e criação de oportunidades objetivas de manifestação para aqueles que historicamente foram silenciados ou invisibilizados. Ao romper com a lógica do apagamento, a escrevivência reivindica o direito de sentir, lembrar e significar a própria existência a partir de si mesma, abrindo caminho para que outras experiências.

Tecendo Caminhos da Pesquisa

O presente estudo tem como objetivo central compreender como a escrita de Fátima Trinchão mobiliza a oralidade como recurso estético e político para expressar afetos feridos e elaborar processos de cura identitária e coletiva. Para alcançar esse objetivo, a investigação concentra-se na análise do conto “Salve as folhas” (Cadernos Negros, vol. 32) e do poema “É preciso” (Cadernos Negros, vol. 43).

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em obras já publicadas da autora Fatima Trinchão em seu site e também na coletânea *Cadernos Negros* volume 32 e 43, com o intuito de analisar criticamente narrativas negras que abordam memórias, afetos e cura do povo negro. A pesquisa bibliográfica, segundo Fonseca (2002), é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites, sendo fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico e a ampliação do repertório teórico do pesquisador.

Para Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Nesse sentido, além das publicações da autora nos Cadernos Negros, foram consultados os textos disponíveis em seu site oficial, que reúne uma produção diversificada, incluindo 170 poesias, 13 contos, 10 artigos, além de crônicas, frases, mensagens, orações, pensamentos, redações, resenhas e um texto de teoria literária.

A análise fundamenta-se, portanto, não apenas nos aspectos formais dos textos selecionados, mas também na compreensão da perspectiva da própria autora sobre a literatura e sua função. Em seu site, Fátima Trinchão ressalva: “partilho com você o carinho, a admiração e a alegria que tenho ao exprimir, através das palavras, o sentimento que nos inunda a alma, permitindo-nos transformá-lo em poesia. Acredito na nossa capacidade de conscientização em relação ao amor e respeito que devemos ao nosso planeta e a todos os seus habitantes”. Essa declaração reforça a dimensão afetiva e política de sua escrita, justificando a escolha de suas obras como corpus desta investigação.

É Preciso ter coragem de revisitar o passado

O poema "É preciso" de Fátima Trinchão, é um manifesto poético que convoca à ação e à transformação profunda, tanto a nível individual quanto coletivo. A sua estrutura, marcada pela anáfora da expressão "É preciso", cria um senso de urgência, necessidade e determinação, funcionando como um chamado incisivo para a mudança.

É preciso

Fátima Trinchão

É preciso falar por mim

É preciso falar para mim

É preciso falar por nós

É preciso falar para nós

É preciso falar de nós

É preciso falar...

É preciso destravar as portas

É preciso ampliar passagens

É preciso romper barreiras

É preciso desfazer o que discrimina

É preciso lançar por terra os preconceitos

É preciso afrouxar as amarras

Quebrar as correntes, abrir fronteiras

Tirar as travas, soltar os nós

Singrar os mares, nadar nos rios
Andar nas ruas, sentar nos bares
É preciso fortalecer-nos, nos levantarmos
É preciso que nos apoiemos, uns aos outros
Seremos os grandes pilares
E nesta marcha da vida
E na grande noite da história
Jaci a testemunhar
E quando juntos estivermos
Ao redor da grande fogueira
Revendo nossas memórias
Entre o profano e o profundo
Revisitando e tecendo
A dispersão pelo mundo
Jaci a testemunhar
Aquele navio a singrar
Nos mares longínquos
Distantes
Entre o profano e o profundo
Revisitando e tecendo
Nossa dispersão pelo mundo

A primeira estrofe enfatiza a primordialidade da fala e da expressão. As repetições "falar por mim," "falar para mim," "falar por nós," "falar para nós," e "falar de nós" sublinham a importância de reivindicar a voz tanto a nível pessoal (autoconhecimento, autoafirmação) quanto a nível comunitário (representação, diálogo, narração da própria história coletiva). Este é um ato fundamental de libertação da mudez ou da opressão.

O poema descreve uma série de ações que visam a desconstrução de obstáculos e preconceitos que limitam e segregam. Expressões como "destravar as portas," "ampliar passagens," "romper barreiras," "desfazer o que discrimina," "lançar por terra os preconceitos," "afrouxar as amarras," "quebrar as correntes," "abrir fronteiras," "tirar as travas," e "soltar os nós" são metáforas poderosas para a superação de restrições físicas, sociais, mentais e emocionais. Estas linhas representam uma busca ativa pela libertação de amarras que impedem o progresso e a união.

A obra faz um forte apelo ao fortalecimento mútuo e à união. A necessidade de "fortalecer-nos, nos levantarmos" e a afirmação "É preciso que nos apoiemos, uns aos outros / Seremos os grandes pilares" indicam que a verdadeira libertação e transformação são alcançadas através da solidariedade e da interdependência. A coletividade é apresentada como a base para a resiliência e a construção de um futuro comum.

Um dos temas mais profundos é a revisitação e a cura da memória histórica. As menções à "grande noite da história" e a ação de "Revendo nossas memórias / Entre o profano e o profundo / Revisitando e tecendo / A dispersão pelo mundo" sugerem um processo de confrontar o passado, incluindo as "singradura" de "navios nos mares longínquos / Distantes". Este ato de recordar e "tecer" a "dispersão" busca compreender as origens das separações e desigualdades, integrando as experiências passadas para promover a cura e a reconciliação. A "grande fogueira" ao redor da qual as memórias são revistas pode simbolizar um espaço sagrado de partilha e purificação

Em suma, "É preciso" de Fátima Trinchão é um poema que articula a urgência da libertação em múltiplas frentes: a voz individual e coletiva, as barreiras sociais e mentais, a liberdade de movimento e, crucialmente, a memória histórica. A obra sugere que a verdadeira transformação advém de uma ação consciente e coletiva, ancorada na solidariedade e na coragem de visitar o passado para construir um futuro mais unificado e livre.

"Kò Si Èwè Kò Si Òrìsà: O Poder das Folhas"

O texto inicia com uma descrição vívida e quase mística da floresta tropical, repleta de "árvores centenárias, palmas, jequitibás, bromélias, castanheiras, sucupiras, quixabeiras, jacarandás", que "crescem, crescem, crescem, buscando sempre o mais alto, talvez, quem sabe, o céu". Esta imagem estabelece a natureza como um local de grandiosidade, beleza e aspiração espiritual.

A presença do Òrìsà Ossanha, o senhor das folhas e da floresta, que "reina" nessas matas, e a repetição da frase "Kò Si Èwè Kò Si Òrìsà" ("Sem folhas não há Òrìsà") elevam a floresta e suas folhas a um patamar de sacralidade. Não é apenas um ambiente físico, mas um domínio espiritual onde a vida e o poder divino se manifestam através da flora.

Este conto é uma ode (canto) à natureza, ao conhecimento ancestral e ao poder curativo das folhas. A narrativa centra-se na experiência de um personagem em uma floresta exuberante, onde a natureza é apresentada como um espaço sagrado e fonte de vida.

A floresta é descrita com riqueza de detalhes, repleta de "árvores centenárias, palmas, jequitibás, bromélias, castanheiras, sucupiras, quixabeiras, jacarandás", que

buscam "o mais alto, talvez, quem sabe, o céu". É o domínio onde "Ossanha reina!", e a máxima "Kò Si Èwè Kò Si Òrisà" ("Sem folhas não há Òrisà") é repetida, elevando as folhas a um patamar de sacralidade e indispensabilidade para a existência da divindade.

O protagonista sente-se "extasiado" e percebe que "tudo era uma só canção" desde o canto dos pássaros ao zunir das abelhas. Há uma profunda sensação de interconexão, onde "tudo é música, tudo é vida, tudo é melodia" e o ser humano é "parte integrante daquele todo" (p.58).

O tema central são as folhas que "curam, que perfumam, que fortificam, que energizam" (p.58). Através de um sonho, o conto remonta à infância do personagem, revelando como "os mais velhos já sabiam da existência e importância dos chás e garrafadas que revigoravam e devolviam ao enfermo a saúde" (p.56). Mães, tias e avós são as guardiãs desse saber, utilizando folhas para "cada doença" e banhos para "indisposição do espírito", restaurando a energia. As folhas faziam "milagres" e "devolviam a vida", sendo parte essencial da "farmacopeia" de cada lar.

O personagem demonstra uma profunda ética ambiental, "cuidou para não deixar marcas inconvenientes de sua passagem", desejando que "As árvores, folhas, flores, águas, deveriam ser deixadas como as encontrou, íntegras, incólumes, plenas" (p.58). A natureza também atua como guia e protetora, com os bem-te-vis e um "guardião da floresta" a acompanhar o protagonista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Interfaces em Trinchão e reconexão

Ambas as obras de Fátima Trinchão compartilham um eixo temático de busca por bem-estar, a transformação e uma forma de libertação, mas o fazem através de caminhos distintos.

No poema "É preciso", a libertação é primariamente social, política e histórica. É um chamado à ação coletiva para quebrar as amarras da opressão, do preconceito e da desunião, promovendo a liberdade de expressão e a solidariedade para superar traumas passados e construir um futuro unificado. Já no conto "Kò Si Èwè Kò Si Òrisà", a libertação é mais pessoal e holística, focada na cura física e espiritual através da sabedoria ancestral e da conexão com a natureza. É a libertação da doença, do mal-estar e do distanciamento das raízes naturais e culturais.

O poema aborda a memória histórica coletiva, a necessidade de "rever" e "tecer" a "dispersão pelo mundo" para enfrentar e curar as feridas do passado ("grande noite da história"). O conto explora a memória ancestral ligada ao conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais, transmitido pelos "mais velhos". Ambas as obras, portanto, veem a memória como um elemento crucial para a cura e o avanço.

Assim, as obras incorporam uma dimensão espiritual. No poema, Jaci ("a testemunhar") sugere uma bênção ou observação cósmica sobre o processo de transformação e rememoração. No conto, a presença explícita do Òrìsà Ossanha e a sacralização das folhas ("Kò Si Èwè Kò Si Òrìsà") conferem à natureza um caráter divino, ressaltando uma espiritualidade imanente e profundamente ligada ao ambiente natural.

Neste contexto, no poema, a agência é primariamente humana e coletiva ("É preciso que nos apoiemos, uns aos outros"). A mudança é um resultado de uma vontade e ação conjuntas. No conto, embora a sabedoria seja humana e transmitida, o poder intrínseco das folhas e da própria natureza é a fonte da cura e do bem-estar. A agência também reside na própria natureza, que guia e protege.

O poema utiliza uma linguagem direta, imperativa e repetitiva ("É preciso"), criando um tom de manifesto e urgência para a ação. O conto adota uma prosa mais descritiva, contemplativa e lírica, misturando a observação sensorial com a reflexão e o elemento onírico (o sonho), criando uma atmosfera de reverência e descoberta.

Em suma, enquanto "É preciso" é um grito por uma revolução social e histórica enraizada na voz e na solidariedade, "Kò Si Èwè Kò Si Òrìsà" é um convite à reconexão com as raízes naturais e ancestrais para a cura e a plenitude individual. Juntas, as obras de Fátima Trinchão demonstram uma visão abrangente de libertação e florescimento, seja ela através da superação de barreiras sociais ou da redescoberta do poder intrínseco da vida e da sabedoria que a sustenta.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Márcio; RIBEIRO, Esmeralda (Org.). **Cadernos Negros 43: poemas afro-brasileiros**. São Paulo: Quilombhoje, 2020.

_____. **Cadernos Negros 32: contos afro-brasileiros**. São Paulo: Quilombhoje, 2009.

FONSECA, João José S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIL, Antônio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

PEREIRA, Jessica Silva. **Mulheres negras, memória e subjetividades: “O que no corpo e na voz se repete é também episteme”**. TEL Tempo, Espaço e Linguagem, v. 15, n. 1, p. 46-67, 2024.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano**. São Paulo: Cobogó, 2019